

POLAND

POLAND

МУДРАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ТИМУРА - ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ И МОГУЩЕСТВА ИМПЕРИИ

Олимжанов Исломжон

Ректор негосударственной организации высшего
образования "University of Business and Science"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8219906>

Аннотация: в статье освещаются достижения в политической, экономической и культурной сферах во время правления Амира Тимура и образцовые для нас аспекты управления, а также раскрыты основные сведения его реформ в комплексной сфере. В ней приведены исторические факты по созданию Тимуром благоприятных условий для интенсивного роста хозяйственной активности, бурного развития торговли, ремёсел, строительства, науки, культуры и подробно исследованы причины и последствия макроэкономических решений.

Ключевые слова: экономика, экономическая история, экономическая политика, торговля, ремесло, строительство.

Annotatsiya: maqolada Amir Temur davrida siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda erishilgan yutuqlar va boshqaruvning biz uchun ibratli jihatlari yoritilgan hamda uning murakkab sohadagi islohotlarining asosiy ma'lumotlari ochib berilgan. Unda Temur tomonidan iqtisodiy faoliyatning jadal o'sishi, savdo, hunarmandchilik, qurilish, fan, madaniyatning jadal rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratilishiga oid tarixiy faktlar keltirilib, makroiqtisodiy qarorlarning sabab va oqibatlari atroflicha o'rganiladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, iqtisodiy tarix, iqtisodiy siyosat, savdo, hunarmandchilik, qurilish.

Annotation: the article highlights the achievements in the political, economic and cultural spheres during the reign of Amir Temur and exemplary aspects of management for us, and also reveals the main information of his reforms in a complex sphere. It presents historical facts on the creation by Timur of favorable conditions for the intensive growth of economic activity, the rapid development of trade, crafts, construction, science, culture, and explores in detail the causes and consequences of macroeconomic decisions.

Keywords: economics, economic history, economic policy, trade, craft, construction.

История великих людей была всегда в центре внимания не только историков, но и многих государственных деятелей и политиков. Хорошо известно, что наша национальная государственность имеет тысячелетнюю историю и богатую культуру. Следовательно,

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

внешнеэкономические и торговые и денежные отношения тесно связаны с самыми глубокими слоями нашей истории. В частности, наш герой открывал путь для развития торговых и товарноденежных отношений, которые играют важную роль в экономической жизни страны. Особенно во времена его правления коммерческое и культурное развитие Моваруннахра, которое являлся центром его великого правительства, неуклонно развивалось. Вклад Амира Тимура в социально-экономическом развитии народов Средней Азии очень велик [1], и история не вправе не оценить очевидные факты из чисто политических либо идеологических или каких-то иных побуждений. Созданная Тимуром империя занимает особое место среди великих империй мира. Величие [2] и могущество им созданной империи определяется, прежде всего, его сверхестественными личными качествами и талантом.

Амир Тимур [3] придавал огромное значение развитию кустарного производства и ремесла, торговли, сельского хозяйства, строительству дорог и ирригационных сооружений, возведению дворцов и архитектурных памятников, благоустройству городов и поселений, поддержанию экономических отношений между государствами огромной империи. Особого внимания заслуживает его монетарная политика. Монеты чеканились в основном в виде двух номиналов: крупные серебряные монеты назывались таньга - весом в 6 грамм, и мелкие серебряные монеты, которые равнялись четвертой части таньги 1,5 грамм - мири. Этот термин, безусловно, происходит от наименования титула "амир" самого Тимура. Кроме вышеуказанных двух номиналов в денежной торговле в сфере широкого потребления дня мелкой розничной торговли использовались медные монеты. Эти монеты чеканились с именем Амира Тимура. Специалисты установили, что монеты чеканились в 40 монетных дворах таких городов как: Астрабад, Астара, Баку, Басра, Багдад, Герат, Бамиян, Дарбанд, Йезд, Исфакон, Кирмон, Кушан, Куми, Мар дин, Махмудабад, Мешхед, Саве, Самарканд, Султания, Тебриз, Хорезм, Шебанкара, Шираз, Шайх Абу Исхак и т.д.

Эти монеты были в обращении и обеспечивали торговлю не только государства Амира Тимура и Тимуридов, но использовались и за пределами стран Востока на равных основаниях. Изучение этих монет имеет огромное значение в исследовании политико-экономической истории монетного дела эпохи Тимуридов, а также степень развитости производственных и торговообменных отношений между различными

субъектами рынка, на всей территории огромной империи. Установлено, что герб на монетах Амира Тимура состоит из трех маленьких колечек. По мнению посла Испанского короля Р.Н. Клавихо, этот знак означал, что Амир Тимур являлся правителем трех континентов. Монеты времен Амира Тимура отличаются своей геометрической красотой и великолепным оформлением, что свидетельствует о высокой производственной культуре и искусстве мастеров монетных дворов Мавераннахра и Хорасана [4].

Начиная со времен Амира Темура, проявлялись принципы прозрачности и основы цивилизованной демократии. В целях социального обеспечения населения и защиты от монополии на рынке, для импортеров было разрешено повышать цену на товары до десяти процентов. Следовательно, внутренние потребительские рынки были полны лучшего качества, наиболее ярких и, самое главное, самых дешевых продуктов [5].

Мы попытались выделить основные черты и принципы экономической политики Амира Тимура и предпринятые им меры, направленные на оздоровление экономики, оказавшие благоприятное влияние на развитие экономического потенциала и развитие производительных сил Империи. Итак, А.Тимур: объединил раздробленные маломощные государства в единое целое и создал мощное централизованное государство; усилил роль и влияние государства на экономические процессы; создал эффективную систему оплаты и материального вознаграждения чиновников, государственных слуг, воинов, и что очень важно, их материального порицания за недостатки и упущения в службе; обеспечил приток огромных денег и богатств в Мавераннахр; принял меры по возрождению и развитию сельского хозяйства; способствовал восстановлению и строительству крепостей и городов; вел беспощадную войну против коррупции и взяточничества. Главным девизом А.Тимура был «рости-русти» (сила в справедливости); возвысил роль внешней политики. Особое значение он придавал развитию торгово-экономических отношений, развитию Великого Шелкового пути [6]. Общие черты жизни и общественно-политическая деятельность Амира Тимура велика [7].

После обретения Узбекистаном независимости 1 сентября 1991 года была выпущена национальная валюта, укрепившая экономическую и политическую независимость республики. В 1996 году отчеканены памятные монеты в честь 660-летнего юбилея Амира Тимура, позолоченные и серебряные - Юсум, 100 сум, а в 1997 году выпущена

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

монета из золота 99,99 пробы – «100 сум». Вклад Амира Тимура в развитие экономики и культуры страны очень велик, и сейчас проводятся много мероприятий в его честь.

Глава Республики Президент Ш.М. Мирзиёев [8] продолжает политику дальнейших реформ всех сторон жизни общества, в том числе и экономической, конечной целью, которой является процветание Узбекистана и радикальное повышение материального благосостояния народа в одном ряду с развитыми странами мира.

Список литературы:

1. Логинов В.Е. Роль личности в истории: анализ философских концепций //
2. Метаморфозы истории, 1997.
3. Автобиография Тамерлана. – режим доступа: <http://historylib.org/historybooks/Tamerlan-Epokha-Lichnost-Deyaniya/>
4. Национальная энциклопедия Узбекистана. –Ташкент:2004. –С. 867./Саидкосимов С. и другие, Амир Темур во всемирной истории. – Ташкент: 2001.-С. 300.
5. Мухаммедов М.М., Умаров А.З. Экономическая история Узбекистана. - Ташкент: 2020. –С. 41.
6. Торговые и Денежные Отношения в Период Темуридов Trade and Money Relations In Timurid Period. Зулфия Ахмаджонова. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES. –Ташкент:2018. –С. 579.
7. Мухаммедов М.М., Умаров АЗ. Экономическая история Узбекистана. - Ташкент:2020. –С. 41.
8. Ахмедов Б., Мукминова Р., Пугаченкова Г. Амир Темур (жизнь и общественно-политическая деятельность). –Ташкент: Университет, 1999. - С.53./ Ахмедов Б. Сахибкирон Темур (Жизнь и общественно-политическая деятельность). –Ташкент: 1996. –С.11.
9. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 24.01.2020. Газета «Халк сузи», 25 января 2020 года.//См. также Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 28.12.2018. Газета «Халк сузи», 29 декабря 2018 г.